

KONSTITUTSIYA - BAXTIMIZ QOMUSI

Hamroqulova Durdona Sherali Qizi

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

YURIDIK FAKULTETI 1-BOSQICH TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397213>

ARTICLE INFO

Received: 18th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Konstitutsiya, davlat organlari, huquq va erkinliklar, hokimiyatlar taqsimlanishi, saylov tizimi, xalq qabulxonalari, xorijiy kuzatuvchilar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Konstitutsiyasi eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilganligi, Konstitutsiyaga ko'ra, O'zbekiston – Prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren demokratik respublika hisoblanadi. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan bo'lib, unda Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai hisoblanishi ko'rsatib o'tilganligi bayon qilingan.

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda Oliy Kengashining o'n ikkinchi chaqiriq o'n birinchi sessiyasida qabul qilingan. Aynan shu kundan e'tiboran 8 dekabr yurtimizda umum xalq bayrami sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan sanadan boshlab dunyo xaritasida yangi, suveren davlat qaror topgan bo'lsa, birinchi Konstitutsiya mustaqillikning huquqiy tamal toshi hisoblanadi. O'zbekiston Konstitutsiyasi eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan.

Konstitutsiyaga ko'ra, O'zbekiston prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren demokratik respublika hisoblanadi. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan bo'lib, unda Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai hisoblanishi ko'rsatib o'tilgan. Darhaqiqat,

Konstitutsiyamizning xalq manfaatlariga xizmat qilishi, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishi masalasiga e'tibor qaratilganligini muqaddima qismida ham bayon etilganligiga e'tibor qaratishimiz mumkin. O'zbekiston xalqi:

- inson huquqlariga va davlat suvereniteti g'oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e'lon qilib,
- hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatini anglagan holda,
- o'zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib,
- demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatini namoyon qilib,
- xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda,
- respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta'minlashga intilib,
- insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko'zlab,

- fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta'minlash maqsadida,

- o'zining muxtor vakillari siymosida O'zbekiston

Respublikasining mazkur Konstitutsiyasini qabul qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya tuzilishi: 6 bo'lim, 26 bob, 128 moddadan iborat. Konstitutsiyaning har bo'limi alohida nomlar bilan ajratilgan birinchi bo'lim, "Asosiy printsiplar". davlat shakli hamda suverenitetini

namoyon etuvchi xususiyatlar belgilangan; ikkinchi bo'lim, "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" deb nomlanadi va shaxsning huquqiy holatiga taalluqli barcha jabhalarni o'z ichiga olgan; uchinchi bo'lim, "Shaxs va jamiyat" bo'lib, uning boblarida jamiyatning iqtisodiy munosabatlar negizi aks etgan; to'rtinchi bo'lim, "Ma'muriy-hududiy va davlat tuzilishi"ga bag'ishlangan. Unda mamlakatning ma'muriy-hududiy tuzilishi, Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy holati alohida-alohida boblarda belgilab berilgan; beshinchi bo'lim, "Davlat hokimiyatini tashkil etish" deb nomlanadi. Bu bobda Oliy Majlis, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylash tartibi, vakolatlari va o'zaro munosabatlari asoslari belgilangan. Bob, shuningdek, davlat boshqaruv organlarining tashkil etish tartibini ham o'z ichiga qamrab oladi; oltinchi bo'lim "Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibi"ga ajratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining har bir moddasi ijrosi amalda ta'minlab kelinmoqda. Xususan, Konstitutsiyamizning 2moddasida "Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat

va fuqarolar oldida mas'uldirlar"deb ko'rsatilgan bo'lib, amalda mazkur modda ijrosiga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan odilona, oqilona, xalqparvar islohatlar zamirida ham asosiy g'oya "Inson qadri" hisoblanadi. O'tgan besh yil davomida yurtimizda juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Aynan ana shu amalga oshirilgan muhim ishlardan biri butun respublika hududida "Xalq qabulxonalari"tashkil etilganidir. Aholining muammolariga yechim topish, ularning og'irini og'irini yengil qilish mazkur qabulxonalarning asosiy vazifalardan hisoblanadi. Prezidentimizning "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak"degan fikrlari ham aynan xalq manfaatlariga, ulrning huquq va erkinliklari himoya qilinishiga xizmat qiladi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, Konstitutsiyaning 11-moddasida O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi — hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi printsiptiga asoslanishi belgilangan bo'lib, amalda ham mazkur modda ijrosi ta'minlab kelinayotganligiga amin bo'lamiz. Joriy yilda mamalakatimizda muhim siyosiy jarayon "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi" o'tkazildi. Mazkur saylov demokratik saylov prinsiplariga to'la rioya qilingan holda o'tkazilganligi xorijiy kuzatuvchilar tomonidan ham e'tirof etildi. Bu yilgi saylov 2019 yil 25 iyunda qabul qilingan "Saylov kodeksi" asosida o'tkazildi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Konstitutsiyaning 117-moddasiga O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 8-fevraldagi O'RQ-670-sonli Qonuni bilan bir

qator o'zgartirishlar kiritildi. Konstitutsiyaning 117-moddasi ikkinchi qismiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga, viloyatlar, tumanlar, shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov tegishincha ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda — oktabr oyi uchinchi o'n kunligining birinchi yakshanbasida o'tkaziladi. Saylovlar umumiy, teng va to'g'ridanto'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasining o'n sakkiz yoshga to'lgan fuqarolari saylash huquqiga egadirlar.

E'tibor beradigan bo'lsak, avvalgi saylovlar dekabr oyida o'tkazilar edi. Endilikda esa, saylovlar oktabr oyi uchinchi o'n kunligining birinchi yakshanbasida o'tkazilishi belgilandi. Mazkur o'zgartirishlarni amalga oshirilishida, saylovchilarning bildirgan xohish istaklari, xorijiy davlatlar kuzatuvchilarining tavsiyalari hamda xorijiy davlatlarning saylovlarni o'tkazish bo'yicha tajribalari e'tiborga olindi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni ekanligi, unda belgilangan har bir qoidalarga barchamiz birdek amal qilishimiz, asosiy qonunimiz talablari asosida yashash va mehnat qilishimiz kerakligini yodimizdan chiqarmasligimiz lozim.

References:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. 1992-yil
- 2.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 8-fevraldagi O'RQ-670-sonli Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasining "Saylov Kodeksi" T.2019-yil
- 4.Saidov A.X. Qiyosiy konstitutsiyashunoslik. T., 1993- yil
- 5.<https://lex.uz/ru/docs/-20596>
- 6.https://constitution.uz/oz/pages/baxtimiz_kafolati
- 7.<https://library-tsul.uz/category/konstitutsiyaviy-huquq/>